

The Poem “Canım Babam”; in memory of “Raşit Elmas”

*Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

Submission Date: 28 Feb. 2024 | Published Date: 04 April 2024

*Corresponding author: Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey 76000.

Abstract

IN MEMORY OF “RAŞİT ELMAS”

This paper comprises a “Poem” consisting of 20 stanzas. The poem entitled as “CANIM BABAM” is written by “Emin Taner ELMAS” after the loss of his father and it is dedicated to his father “Raşit ELMAS” who passed away on January 11, 2023 at Akhisar, Türkiye.

“Raşit ELMAS” was born in Kastamonu, Türkiye on June 25, 1940. He has graduated from Faculty of Law at İstanbul University and then completed his military service as a Lieutenant -Reserved Officer. Raşit ELMAS was a “Judge” and he dispensed justice in several cities of Türkiye during long years. After being a “Retired Judge”, he has worked as a “Lawyer”, as well. He bid farewell to the life on January 11, 2023 at Akhisar, Türkiye. After “Raşit ELMAS” has passed away, his son “Emin Taner ELMAS” wrote this “Poem” in memory of his father. The Poem is in Turkish and the title “CANIM BABAM” means “MY DEAR FATHER”.

CANIM BABAM

Canım Babam, güzel Babam, sen neredesin
Gözümün nuru sen neredesin
Babamsın benim sen her şeyimsin
Dünyada gözüm yok artık sen yoksan

Beni bıraktın gittin içim dağıldı
Yüreğim kanıyor, nefesim yok sanki
Yönüm kayıp, yollarım çıkmaz sokak
Işık sendin, sevgi sendin, dünyam sendin, hazinemdin

Sevincim, hüznüm, hayatımın tüm anlamı, ulu çınarım
Öğretmenim, arkadaşım, sırdaşım, dert ortağım
Hep sen oldun yanımda en zor zamanlarımda
Sensizlik çok zor Babam, çok acı

İyi ki senin oğlun oldum
En güzel sevgiyi tattım
İçim hep sıcacık oldu
Yüzünü gördüm, güzel gözlerine baktım, sesini duydum

Şimdi bir başıma kaldım
Sanırım artık büyüdüm
Keşke küçük çocuk kalsaydım
Elini tutup hep yanında olsaydım, başımı yaslasaydım

Annem, kız kardeşim senden emanet
Mirasın iyilik, doğruluk, dürüstlük
Ah be güzel Babam, canım Babam
Sen neredesin, bekliyorum dönüp gelirsin
Yol uzak olsa da gönüllerimiz bir, içimdesin, yaşayacaksın

Canıma cansın, kanıma kansın
Gözlerimden akan yaşsın
Dolmaz yerin, gururumsun, en kıymetlimsin
Seni arıyorum, dön gel ne olur, hasretlik bitsin

Kurudu göz pınarlarım
Beklerken tam olsun diye hayatım
Yarım kaldı birdenbire her şey
Yarım olduk, eksikim artık be babam

Varlığın her daim benimle, kokun burnumda tütüyor
Kulaklarım sesini duymak istiyor, gözlerim yüzünü arıyor
Sana sevgim her an artarak çoğalıyor, hasretim büyüyor
Gülen gözlerin gökyüzündeki yıldızlar gibi pırıl pırıl, ışıklar saçıyor
İçleri sevgi dolu, özlemlerle sanki bana bakıyor

Berrak zihnin her zamanki gibi güzellik, bilgelik ve akıl dolu
Durmuş olsa da altın kalbin, hâlâ iyiliği arıyor
Ve şimdi yıldızlar sonsuz defa bana göz kırpmıyor
Sayende yolum hep aydınlık
Sen de Cennet Bahçesi'nde nurlar içinde ol, canım Babam

Benim Babam gönlü gül Babam
Bana yine sevgiyle bak, yine sevgiyle gül Babam
Şefkat dolu gülen gözlerinle sen en güzel gülsün Babam
Güzeller güzelim; hastanede “ben rahatım” dedin
Duam odur ki; gittiğin yerde çok rahat et
Her şeyin en iyisi en güzeli senin olsun
Mekânında binbir türlü çiçekler, güller açsın
O gül yüzün hep gülsün Babam

Şimdi kabrin başında buram buram hasret kokan hüznü buluşmalarımız
Buruk bir sevinçle geliyorum yanına, kavuşmak için
İçime dert olan şeyler birden canlanıyor bende, ürperiyorum
Boğazımda taş yumruk oluyor çağlayan ağlamaklı duygularım
Çaresizlik en zor imtihan, sana gelince anlıyorum

“Hayat devam ediyor” diyorlar
En kötüsü de bu ya babacığım
Gerçekten devam ediyor, ama sensiz
Akıp giden zaman boş ve anlamsız geliyor
Yokluğuna alışma korkusu ansızın içimi sarıyor, ağlıyorum
Üşüyen kederli gönlümde güzel yüzün beliriyor, ve
Artık anlıyorum ki ateş düştüğü yeri yakıyor, titriyorum

Bu yaz Biga da sensizdi, köy sensizdi
Vadi sessizdi, ev sessizdi
Yas tutuyorlardı belli ki
Bahçeye kuşlar geldi, çiçeklerin açtı yine de
Ağaçlar sağlıklı idi, güller gonca verdi, asma yeşerdi,
Kara köpek gayet iyi, vadiden köye taşınmış

Sevdiğin tüm her şey bıraktığın gibiydi
Tek sen eksik, dönüşünü bekliyorlar
Hatıralarımız her yerdeydi, yokluğun ise her köşede
Kanatlanıp aniden uçtuğun için göklere
Hırçın dalgalar seni selâmladı
Vadi benim gibi yetim ve boynu bükük kaldı

Elmas ağlar “Ah be güzel Babam, can Babam” der
Su söndürmez, ciğeri yanar, gönlü kavrulur
Babam benim, pamuk saçların cihana değer
Mis kokulu gülüm, özletme artık, sen neredesin

Hastalandın derman bulunmadı
Çaresizlik yollarımızı bağladı
Tutduğum dal kırıldı
Bu dert hepimizi aciz bıraktı, seni bizden ayırdı
Yalnız kaldık be Babam

Kastamonu'da başladı hayat yolculuğun
Adın gibi Raşit bir Hâkim oldun, adalet dağıttın
Akhisar şimdi ebedi istirahatgâhın
Rahat et, rahat uyu canım Babam

Sana doya doya sarılamadım
Sevgimi yüzüne söyleyemedim
Ellerinden öpemedim
Canım babam deyip gönlümce helâlleşemedim
Kusurlarımı affet, şimdi duy ne çok sevdiğimi

Ömrümce kılavuzum oldun, insanlığı öğrendim
Her an yanımda hep zihnimde, kalbimde, en derindesin
Ben seni unutmam, sen de beni unutma
Hakkını helal et Babam, canım Babam, can Babam, güzel Babam
